

Thorsten Blaufelder

Ganzheitliche Gefährdungsbeurteilung: psychische Gesundheit in Unternehmen

Die Bedeutung der psychischen Gesundheit von Beschäftigten hat sich in den letzten Jahren deutlich verstärkt und ist immer weiter in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt. Untersuchungen der Krankenkassen zeigen, dass nach Muskel-Skelett-Erkrankungen und Atemwegserkrankungen psychische Erkrankungen die dritthäufigste Ursache für Fehlzeiten am Arbeitsplatz sind.

Insbesondere in Berufen, die einen hohen Grad an sozialer Interaktion erfordern, ist das Ausmaß der psychischen Erschöpfung bemerkenswert höher als in anderen Berufsfeldern. Dies ist besonders in den Pflegeberufen zu beobachten, gefolgt von Erziehern, Lehrerinnen, Polizeibeamten und Beschäftigten im Bereich der Sozialen Arbeit.

Um auf diese besorgniserregende Entwicklung zu reagieren, hat der Gesetzgeber Maßnahmen ergriffen und das Arbeitsschutzgesetz (kurz: ArbSchG) entsprechend angepasst. Durch die Anpassungen im Gesetz sollen Arbeitgeber stärker dazu angehalten werden, geeignete Präventionsmaßnahmen zu ergreifen, um psychische Belastungen am Arbeitsplatz frühzeitig zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken. Somit rückt die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen (GBPB) als ein zentraler Bestandteil des betrieblichen Gesundheitsschutzes in den Vordergrund.

1. Gesetzlicher Hintergrund

Die GBPB hat seit der Gesetzesaktualisierung am 25.09.2013 im ArbSchG eine präzisere Definition erhalten. Damit wurde sie für alle 3,6 Millionen Arbeitgeber in Deutschland – unabhängig von der Unternehmensgröße – verbindlich vorgeschrieben. Mit dieser Gesetzesänderung wurde auch die Dokumentationspflicht erweitert: Nun müssen auch Kleinbetriebe die Ergebnisse der GBPB, die vom Arbeitgeber festgelegten Arbeitsschutzmaßnahmen sowie die Resultate deren Überprüfungen dokumentieren. Die vorherige Ausnahme von Kleinbetrieben aus der Dokumentationspflicht wurde somit aufgehoben.

Gemäß § 5 Abs. 1 ArbSchG ist es die Pflicht des Arbeitgebers, durch eine Beurteilung der mit der Arbeit verbundenen Gefährdungen für die Beschäftigten zu ermitteln, welche Arbeitsschutzmaßnahmen notwendig sind. Alle relevanten Gefahren und Risiken an einem Arbeitsplatz sollen durch einen systematischen Prozess identifiziert werden. Eine umfassende Gefährdungsbeurteilung nimmt neben den körperlichen auch die psychischen Belastungen gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 6 ArbSchG in den Blick. Der Arbeitgeber ist mit diesem Instrument angehalten, eine kontinuierliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu gewährleisten und diese gemäß den arbeitswissenschaftlichen Grundsätzen menschengerecht zu gestalten. Bei der Umsetzung dieser gesetzlichen Verpflichtungen zeigen sich jedoch erhebliche Defizite, wie die nachfolgende Grafik verdeutlicht. Diese Gesetzesaktualisierung und die damit verbun-

Abb. 1: Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen und Umsetzung von Maßnahmen (Quelle: GDA-Betriebsbefragung 2015)

denen Anforderungen sind ein wesentlicher Schritt, um das Bewusstsein für und den Umgang mit psychischen Belastungen am Arbeitsplatz zu verbessern, und stellen eine konkrete Antwort auf die steigende Zahl berufsbedingter psychischer Erkrankungen dar.

Stellt man nur auf die GBP ab, so gehen Expertinnen und Experten von einem Umsetzungsgrad von gerade einmal 10 % aus. Es drohen Sanktionen bei der Nichtdurchführung, auf die unter Ziffer 4 noch eingegangen wird.

2. Das Belastungs-Beanspruchungs-Modell

Es ist essenziell, zwischen psychischen Belastungen und psychischen Beanspruchungen zu differenzieren, insbesondere im Kontext betrieblicher Umgebungen. In der Praxis unterliegt man oft dem Irrglauben, dass die GBP als ein Instrument zur Erfassung der psychischen Gesundheit dient. Jedoch ist die psychische Gesundheit gemäß der Definition der Weltgesundheitsorganisation als ein Zustand des Wohlbefindens charakterisiert, in welchem das Individuum seine Fähigkeiten voll ausschöpfen, die Anforderungen des alltäglichen Lebens bewältigen, produktiv und fruchtbar arbeiten und zur Gemeinschaft beitragen kann.

Psychische Belastung

Anders als im alltäglichen Sprachgebrauch wird der Begriff „Belastung“ nicht grundsätzlich negativ konnotiert, sondern eher neutral betrachtet. Laut der Norm DIN EN ISO 10075-1 wird Belastung definiert als „die Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von außen auf den Menschen einwirken und psychisch auf ihn einfließen“. Diese Definition betont die externen Einflüsse, die auf eine Person einwirken, und erfasst eine breite Palette von Anforderungen und Bedingungen, denen ein Individuum ausgesetzt sein kann.

Jede geistige Anforderung, sei es eine komplexe Aufgabe, eine Entscheidungsanforderung oder ein Problem, das gelöst werden muss, stellt eine Form der psychischen Belastung dar. Neben den geistigen Anforderungen können auch physische Faktoren eine psychische Belastung darstellen. Beispielsweise können Lärm, unzureichende Beleuchtung, schlechte Ergonomie oder Unterbrechungen durch Kolleginnen und Kollegen die psychische Belas-

tung erhöhen. Diese externen Faktoren können die Konzentration stören, den Arbeitsfluss unterbrechen und das allgemeine Wohlbefinden beeinträchtigen.

Psychische Beanspruchung

„Beanspruchung“ bezieht sich auf die direkten, also zeitnahen Reaktionen einer Person auf Belastungsfaktoren. In diesem Zusammenhang kommt es zu einer Wechselwirkung zwischen den Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz und der betreffenden Person. Gemäß der Norm DIN EN ISO 10075-1 wird Beanspruchung definiert als die „unmittelbare Auswirkung der psychischen Belastung im Individuum in Abhängigkeit von seinen jeweiligen überdauernden und augenblicklichen Voraussetzungen, einschließlich der individuellen Bewältigungsstrategien“. Dies impliziert, dass die Auswirkungen von Belastungen stark von den individuellen Eigenschaften und den aktuellen Bedingungen, unter denen sich ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin befindet, abhängen.

Die Folgen der Beanspruchung können sowohl kurz- als auch langfristiger Natur sein und sich positiv oder negativ auf das Individuum auswirken. Positive Beanspruchung kann kurzfristig zu Aufwärm-, Lern- und Übungseffekten führen, was die Anpassungsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit verbessern kann. Langfristig können durch positive Beanspruchung die Kompetenzentwicklung gefördert und die Arbeitszufriedenheit sowie das Erleben von Arbeitsglück gesteigert werden. Diese positiven Aspekte können zur persönlichen und beruflichen Entwicklung beitragen und ein unterstützendes Arbeitsumfeld fördern.

Auf der anderen Seite können negative Beanspruchungen kurzfristig zu Ermüdung, Monotonie, reduzierter Wachsamkeit und Stress führen. Diese negativen Reaktionen können die Arbeitsleistung beeinträchtigen und das Wohlbefinden negativ beeinflussen. Langfristig können negative Beanspruchungen zu ernsteren Folgen führen wie einer inneren Kündigung oder der Absicht, den Arbeitsplatz zu wechseln. Diese negativen Auswirkungen können sowohl die Gesundheit als auch die Arbeitszufriedenheit erheblich beeinträchtigen.

Das Belastungs-Beanspruchungs-Modell illustriert die Komplexität der Wechselwirkungen zwischen arbeitsbezogenen Belastungsfaktoren, persönlichen Eigenschaften und Voraussetzungen (wie genetische oder Lebensstilfaktoren) und deren Einfluss auf den Gesundheitszustand und die Arbeits- und Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden. Dieses Modell hilft, ein tieferes Verständnis für die vielschichtigen Faktoren zu entwickeln, die die psychische und physische Gesundheit am Arbeitsplatz beeinflussen. Durch das Verständnis der Dynamik zwischen Belastung und Beanspruchung können Unternehmen effektivere Strategien zur Verbesserung des Arbeitsumfelds und zur Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens ihrer Beschäftigten entwickeln.

3. Ablauf der GBP

Die GBP als Bestandteil einer umfassenden Gefährdungsbeurteilung vollzieht sich in mehreren Stufen:

Stufe 1: Vorbereitung, Projekt- und Ablaufplanung

Die Durchführung der GBP sollte in bereits vorhandene Strukturen des Arbeitsschutzes eingebunden werden. Es bietet sich an, eine Steuerungsgruppe aus Arbeitgebervertretern, Betriebs-/Personalrat, Schwerbehindertenvertretung (SBV) sowie externen Expertinnen (Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsärzte etc.) zu

bilden, die die Implementierung und Durchführung der GBPB begleitet. Die Zusammensetzung kann je nach Betriebsgröße und Gegebenheiten variieren.

Relevante betriebliche Kennzahlen (z. B. Arbeitsunfähigkeitstage, Anzahl von BEM-Gesprächen, Überstunden, offene Urlaubstage, Mitarbeiterfluktuation etc.) sollten zur Vorbereitung hinzugezogen werden.

Die GBPB ist je nach Art der Tätigkeiten vorzunehmen, wobei bei gleichartigen Arbeitsbedingungen die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit genügt (§ 5 Abs. 2 ArbSchG). Konkret bedeutet dies, dass der Arbeitgeber nicht jeden einzelnen Arbeitsplatz beurteilen muss, sondern sich auf eine Beurteilung von Gruppen von Arbeitsplätzen bzw. Tätigkeiten beschränken darf. Hier reicht es aus, wenn zwar nicht alle Einzelheiten, aber die wesentlichen Arbeitsbedingungen übereinstimmen.

Stufe 2: Untersuchung der psychischen Belastungen

Die Erforschung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz stellt eine signifikante Herausforderung dar, da diese Belastungen im Gegensatz zu physischen Belastungen nicht mit Messinstrumenten erfasst werden können. Daher ist die Anwendung von soziologischen und psychologischen Erhebungsmethoden erforderlich, um ein umfassendes Bild der Belastungsfaktoren und ihrer Auswirkungen zu erhalten. Folgende Methoden und Verfahren zur Erfassung psychischer Belastungen finden in der Praxis Anwendung:

Befragungen mittels Fragebogen

Fragebögen sind systematisierte Instrumente, die es ermöglichen, Daten von einer größeren Gruppe von Personen in einer strukturierten und standardisierten Weise zu sammeln.

Im sog. orientierenden Verfahren werden wenige, aber gezielte Fragen gestellt, um einen ersten Überblick über mögliche Belastungsfaktoren zu erhalten. Das Screening-Verfahren hingegen ist umfangreicher und beinhaltet etwa die doppelte Anzahl an Fragen im Vergleich zum orientierenden Verfahren sowie mehrere Antwortmöglichkeiten, um ein differenzierteres Bild der Belastungsfaktoren zu erhalten.

Ein gestuftes Vorgehen wird empfohlen, um die Ressourcen effizient zu nutzen und sicherzustellen, dass die Erfassung der Belastungen gründlich und effektiv durchgeführt wird. Zunächst sollte im orientierenden Verfahren untersucht werden, ob Belastungen vorhanden sind. Wenn Belastungen identifiziert werden, sollte das Screening-Verfahren durchgeführt werden, und gegebenenfalls kann danach das Expertenverfahren angewendet werden.

Beobachtungen

Beobachtungen können durch Vorgesetzte oder Experten durchgeführt werden und zielen darauf ab, Belastungsfaktoren im Arbeitsumfeld direkt zu identifizieren. Die Beobachtungen sollten sich auf die Tätigkeitsmerkmale und Arbeitsbedingungen konzentrieren und nicht auf die individuelle Reaktion der Beschäftigten.

Interviews

Interviews ermöglichen eine tiefer gehende Erforschung der Belastungsfaktoren und bieten die Möglichkeit, qualitative Daten zu

Abb. 2: Ablauf der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen (Quelle: ###)

sammeln, die einen Einblick in die Erfahrungen und Wahrnehmungen der Beschäftigten geben.

Expertenverfahren

Im Expertenverfahren können Beobachtungsinterviews, oft unter Hinzuziehung einer Psychologin, durchgeführt werden. Diese Methode ermöglicht eine umfassende und fundierte Einschätzung der psychischen Belastungen und ihrer Auswirkungen.

Die Kommunikation ist in diesem Prozess sehr entscheidend. Die Beschäftigten sollten von Anfang an über die Ziele und Methoden der Erfassung informiert werden, um mögliche Ängste oder Widerstände abzubauen und eine positive Haltung zu fördern. Eine klare Kommunikation über den Zweck und die Vorteile der Erfassung kann helfen, eine offene und kooperative Haltung unter den Beschäftigten zu fördern.

Die Anonymität der Erfassungen ist ein weiterer wichtiger Aspekt, um ehrliche Rückmeldungen und eine hohe Beteiligung zu gewährleisten. Wenn die Beschäftigten wissen, dass ihre Antworten anonym bleiben, sind sie wahrscheinlich eher bereit, offen und ehrlich über ihre Erfahrungen und Wahrnehmungen zu sprechen, was letztendlich zur Genauigkeit und Effektivität der Erfassung beiträgt.

Stufe 3: Bewertung der Ergebnisse

Die Auswertung der Fragebögen und die anschließende Bewertung der psychischen Belastungen sind kritische Schritte im Prozess der GBPB. Diese Phasen erfordern ein hohes Maß an Fachkenntnissen und Sorgfalt, um sicherzustellen, dass die erhobenen Daten korrekt interpretiert und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung des Arbeitsumfelds abgeleitet werden.

Wesentliche Merkmalsbereiche psychischer Belastungen in der Gefährdungsbeurteilung

Abb. 3: Merkmal psychischer Belastungen in der Gefährdungsbeurteilung (Quelle: ###)

Die Auswertung sollte idealerweise von einem Experten oder einer Expertin auf dem Gebiet der Arbeitspsychologie oder einem verwandten Fachgebiet durchgeführt werden. So ist gewährleistet, dass die Daten mit einem professionellen Verständnis für psychische Belastungen und Beanspruchungen analysiert werden, um aussagekräftige Schlussfolgerungen zu ziehen. Der Experte oder die Expertin kann auch helfen, die Ergebnisse im Kontext der spezifischen Arbeitsumgebung und der allgemeinen Arbeitspsychologie zu interpretieren.

Es ist ratsam, im Vorfeld klare Kriterien festzulegen, wann und wie auf die Ergebnisse der Auswertung reagiert werden soll. Diese Kriterien können basierend auf einem Prozentsatz der Belegschaft, der eine bestimmte Belastung angibt, oder auf der Häufigkeit der Erwähnung bestimmter Belastungen gewählt werden. Beispielsweise könnte festgelegt werden, dass Maßnahmen ergriffen werden, wenn mehr als die Hälfte der Belegschaft eine bestimmte Belastung angibt oder wenn bestimmte Belastungen von einer signifikanten Anzahl von Beschäftigten genannt werden.

Stufe 4: Entwicklung von Maßnahmen nach Prioritäten

Die Priorisierung und Entwicklung von Maßnahmen nach der Auswertung der psychischen Belastungen ist ein entscheidender Prozess, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern und das Wohlbefinden der Beschäftigten zu fördern.

Priorisierung von Maßnahmen

Nach der Auswertung der Daten sollten Maßnahmen priorisiert werden, um die am häufigsten genannten oder am stärksten empfundenen Belastungen zuerst anzugehen. Diese Priorisierung ermöglicht eine effiziente Nutzung der Ressourcen und stellt sicher, dass die dringendsten Probleme zuerst angegangen werden. Dabei

kann eine Liste von Maßnahmen erstellt werden, die in Reihenfolge ihrer Priorität umgesetzt werden sollen.

Entwicklung von Maßnahmen in Kleingruppen und Workshops

Die Zusammenarbeit in Kleingruppen und Workshops ermöglicht eine kollektive Diskussion und Problemlösung. Die Moderation durch eine externe Person kann dabei helfen, den Prozess zu strukturieren und eine objektive Perspektive zu gewährleisten. In diesen Sitzungen können sowohl konventionelle als auch unkonventionelle Lösungen erarbeitet werden, die auf die spezifischen Belastungen und die Arbeitsumgebung zugeschnitten sind.

Beispiele für Maßnahmen:

Einführung von Videokonferenzen: Diese Maßnahme kann helfen, die Belastung durch lange Fahrzeiten zu reduzieren und ermöglicht flexiblere Arbeitsarrangements.

Einführung von Sprechzeiten bzw. Zeiten der Nichterreichbarkeit: Dies kann helfen, die Belastungen durch ständige Unterbrechungen zu reduzieren und die Konzentration und Effizienz zu fördern.

Einrichtung eines „stillen Büros“: Ein ruhiger Arbeitsbereich kann den Beschäftigten ermöglichen, sich auf ihre Aufgaben zu konzentrieren und Belastungen durch Unterbrechungen zu minimieren.

Stufe 5: Sicherstellung der Nachhaltigkeit der Maßnahmen

Die Sicherstellung der Nachhaltigkeit der ergriffenen Maßnahmen ist ein kritischer Schritt, um langfristige Verbesserungen in der Arbeitsumgebung zu erreichen. Es geht darum, sicherzustellen, dass die implementierten Maßnahmen effektiv in die tägliche Praxis übernommen werden und eine dauerhafte positive Wirkung auf das Arbeitsumfeld haben. Zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit können insbesondere folgende Schritte unternommen werden:

Schriftliche Anweisungen

Klare schriftliche Anweisungen für die Umsetzung der Maßnahmen können helfen, ein gemeinsames Verständnis und eine konsistente Anwendung im gesamten Unternehmen zu gewährleisten. Sie dienen als dauerhafte Referenz und Richtlinie für die Beschäftigten und können bei Bedarf leicht aktualisiert werden.

Gezielte Schulungen

Schulungen sind wesentlich, um die Beschäftigten über die neuen Maßnahmen und Verfahren zu informieren und ihnen die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln, um diese effektiv umzusetzen. Gezielte Schulungen können auch helfen, die Akzeptanz und das Engagement der Beschäftigten zu fördern.

Dauerhaftes Monitoring

Regelmäßiges Monitoring und Bewertung der Maßnahmen ist entscheidend, um ihre Wirksamkeit im Laufe der Zeit zu überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Dauerhaftes Monitoring ermöglicht eine kontinuierliche Verbesserung und stellt sicher, dass die Maßnahmen relevant und wirksam bleiben.

Umstellung von Organisationsabläufen und Schnittstellen

Änderungen in den Organisationsabläufen und Schnittstellen können erforderlich sein, um die implementierten Maßnahmen zu unterstützen und eine effiziente Kommunikation und Zusammenarbeit zu fördern. Diese Umstellungen können auch dazu beitragen, bestehende Engpässe oder Konflikte zu beseitigen und die Arbeitsprozesse zu optimieren.

Coaching/Mentoring/Shadowing

Coaching- und Mentoring-Programme können den Beschäftigten Unterstützung und Anleitung bieten, um die neuen Maßnahmen effektiv umzusetzen. Shadowing, also die Möglichkeit für die Beschäftigten, erfahrene Kolleginnen und Kollegen bei ihrer Arbeit zu begleiten und von ihnen zu lernen, ermöglicht es den Beschäftigten, bewährte Methoden und Fähigkeiten zu übernehmen. Diese praktische Herangehensweise kann dazu beitragen, die Umsetzung der neuen Maßnahmen effektiver zu gestalten.

Qualitätsmanagement

Ein effektives Qualitätsmanagement-System kann helfen, die Standards und die Einhaltung der implementierten Maßnahmen zu überwachen und zu gewährleisten. Durch regelmäßige Überprüfungen und Audits können die Qualität und die Einhaltung der Maßnahmen sichergestellt und kontinuierliche Verbesserungen gefördert werden.

Die Kombination dieser Maßnahmen kann dazu beitragen, eine nachhaltige Umsetzung und Einhaltung der implementierten Maßnahmen zur Reduzierung psychischer Belastungen zu gewährleisten. Eine proaktive Kommunikation, regelmäßiges Feedback und

die Beteiligung der Beschäftigten an der Überprüfung und Anpassung der Maßnahmen sind entscheidend, um die Nachhaltigkeit und die langfristige Wirksamkeit der Maßnahmen sicherzustellen. Darüber hinaus ist es wichtig, eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung zu fördern, in der die Beschäftigten ermutigt werden, ihre Erfahrungen zu teilen und Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu machen.

Stufe 6: Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen

Im Rahmen der GBPB ist es essenziell, die Wirksamkeit der implementierten Maßnahmen zu überprüfen. Dies stellt sicher, dass die ergriffenen Maßnahmen nicht nur adäquat, sondern auch nachhaltig sind. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, eine gründliche Überprüfung durchzuführen, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu bewerten.

Zur Kontrolle der Wirksamkeit können verschiedene Methoden herangezogen werden. Eine Möglichkeit ist die Wiederholung des ursprünglich zur Erfassung der Belastungen eingesetzten Verfahrens. Dadurch können etwaige Veränderungen in den Belastungsfaktoren und deren Auswirkungen auf die Beschäftigten festgestellt werden. Hierbei können die ursprünglichen Ergebnisse als Benchmark dienen, um Verbesserungen oder Verschlechterungen zu identifizieren.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, neue Fragebögen zu erstellen. Diese können den Beschäftigten ermöglichen, die Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen zu bewerten, indem sie beispielsweise ankreuzen, ob die Maßnahmen hilfreich, weniger hilfreich oder unzureichend sind. Die Erstellung klarer und präziser Fragebögen ist hierbei entscheidend, um aussagekräftige Feedbacks zu erhalten.

Zudem kann der Arbeitgeber die Beschäftigten um eine schriftliche Rückmeldung bitten. Dies könnte in Form von Briefen oder Kommentaren erfolgen, die die Beschäftigten in einen dafür aufgestellten betrieblichen Briefkasten einwerfen können. Durch diese Methode kann der Arbeitgeber eine direkte Rückmeldung von den Beschäftigten erhalten, die ihm hilft, die Wirksamkeit der Maßnahmen besser zu verstehen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.

Die oben genannten Methoden können auch kombiniert werden, um eine umfassendere Bewertung zu ermöglichen. Darüber hinaus könnte der Arbeitgeber in Erwägung ziehen, externe Expertinnen und Experten für eine objektive Beurteilung der Situation heranzuziehen oder weitere Methoden wie Fokusgruppen oder Interviews zu nutzen, um ein umfassenderes Bild der Wirksamkeit der Maßnahmen zu erhalten.

Stufe 7: Festlegung von Fristen und Anlässen für Aktualisierungen

Um eine kontinuierliche Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen zu gewährleisten und die psychische Gesundheit der Beschäftigten nachhaltig zu fördern, ist die regelmäßige Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung unerlässlich. Dabei sollten sowohl feste Fristen als auch bestimmte Anlässe für eine Überprüfung und Aktualisierung festgelegt werden.

Feste Fristen können beispielsweise jährliche Überprüfungen sein, während Anlässe für eine Aktualisierung etwa gravierende Veränderungen in den Arbeitsabläufen, die Einführung neuer Technologien oder berichtete Zunahmen psychischer Belastungen sein

“*At auda quide con peatur?
Obit etusto eat... offic-
tius corehen dantion.*”

Bitte ein Zitat.

können. Eine fristgerechte Aktualisierung ermöglicht es, auf neue oder veränderte Belastungsfaktoren rechtzeitig zu reagieren und die Maßnahmen entsprechend anzupassen. Die festgelegten Fristen und Anlässe sollten klar kommuniziert und im Unternehmen dokumentiert werden, um eine systematische Überprüfung und Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung zu gewährleisten. Es ist ebenfalls sinnvoll, die festgelegten Fristen und Anlässe regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen, um eine optimale Reaktionsfähigkeit auf die dynamischen Anforderungen des Arbeitsumfelds zu gewährleisten.

Stufe 8: Resümee und Bewertung des Projekts

Zum Abschluss der GBPB ist es von Bedeutung, ein Resümee zu ziehen und das gesamte Projekt zu bewerten. Hierbei sollte reflektiert werden, inwieweit die gesetzten Ziele erreicht wurden, welche Maßnahmen erfolgreich waren und wo es möglicherweise Verbesserungspotenzial gibt.

Die Bewertung sollte sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte berücksichtigen. Hierbei können Kennzahlen wie die Reduzierung von Fehlzeiten, die Verbesserung des Betriebsklimas oder das Feedback der Beschäftigten herangezogen werden. Auch eine Betrachtung des gesamten Prozesses, der Beteiligung der Beschäftigten und der Kommunikation innerhalb des Betriebs ist sinnvoll.

Dokumentation

Gemäß § 6 Abs. 1 des ArbSchG ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Ergebnisse der GBPB, die festgelegten Arbeitsschutzmaßnahmen sowie die Ergebnisse der Überprüfung dieser Maßnahmen zu dokumentieren. Diese Dokumentation dient nicht nur der eigenen Übersicht und Kontrolle, sondern auch als Nachweis gegenüber den zuständigen Überwachungsbehörden.

Die Dokumentation sollte strukturiert und übersichtlich erfolgen, damit alle relevanten Informationen schnell und unkompliziert auffindbar sind. Dabei können sowohl digitale als auch analoge Dokumentationssysteme genutzt werden. Wichtig ist, dass alle Unterlagen vollständig, aktuell und leicht zugänglich sind.

Die Dokumentation ermöglicht eine transparente Kommunikation über die getroffenen Arbeitsschutzmaßnahmen und ihre Wirksamkeit innerhalb des Betriebs sowie gegenüber den zuständigen Behörden. Auch für zukünftige Gefährdungsbeurteilungen stellt eine gut geführte Dokumentation eine wertvolle Ressource dar, um auf bereits gesammelte Erfahrungen zurückgreifen und kontinuierliche Verbesserungen vornehmen zu können.

Das zuständige Gewerbeaufsichtsamt bzw. das Staatliche Amt für Arbeitsschutz kann die Einhaltung der Dokumentationspflichten kontrollieren und gegebenenfalls weitere Maßnahmen anordnen. Daher ist eine sorgfältige und vollständige Dokumentation nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern auch im Interesse des Arbeitgebers, um die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen nachweisen zu können.

4. Sanktionen bei Nichtdurchführung der GBPB

Welche rechtlichen Möglichkeiten haben Beschäftigte, wenn sie feststellen müssen, dass ihr Arbeitgeber die GBPB gar nicht oder nur unzureichend vollzieht?

Beschäftigte haben gegen ihren Arbeitgeber ein Recht auf die Durchführung der GBPB aus dem ArbSchG. Das Recht ist ein-

klagbar. Diesen Umstand hat das Bundesarbeitsgericht¹ für die Gefährdungsbeurteilung im Kontext des § 618 Abs. 1 BGB bereits im Jahre 2008 entschieden. Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten dabei nicht nur vor Gefahren, sondern auch vor der Vorstufe der Gefährdung zu schützen.

Allerdings haben die Beschäftigten kein Recht auf eine besondere Vorgehensweise bei der Gefährdungsbeurteilung. Die Art der Durchführung bleibt dem Arbeitgeber im weiten Rahmen selbst überlassen. Die Grenze der Methodenauswahl wird man dort ziehen müssen, wo eine bestimmte Methode den Sinn und Zweck des Gesetzes nicht mehr erfüllt. Soweit durch eine GBPB feststeht, dass Gefährdungen im Unternehmen bestehen, die unter den Schutzschirm des ArbSchG fallen, ist der Arbeitgeber gemäß § 3 Abs. 1 ArbSchG verpflichtet, für Abhilfe zu sorgen. Der Arbeitgeber ist jedoch frei in der Wahl seiner Maßnahmen. Die Beschäftigten dürfen allerdings erwarten, dass der Arbeitgeber Maßnahmen trifft, die geeignet sind, die erkannte Gefährdung zu beseitigen oder jedenfalls massiv zu verhindern. Diesen Abhilfeanspruch können Beschäftigte gemäß der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts gegebenenfalls gerichtlich geltend machen.

Das Vorliegen einer Gefährdung der psychischen Gesundheit kann Beschäftigte auch berechtigen, ihre Arbeitsleistung zurückzuhalten, ohne dass sie ihren Anspruch auf Lohn verlieren (§ 273 Abs. 1 BGB). Schließlich kommen auch Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüche der Beschäftigten – insbesondere nach den §§ 823 Abs. 1, Abs. 2 BGB i. V. m. § 223 Abs. 1 StGB – in Betracht.

Des Weiteren besteht seit Inkrafttreten der Verordnung zur Neuregelung der Anforderungen an den Arbeitsschutz bei Verwendung von Arbeitsmitteln und Gefahrstoffen ab dem 01.06.2015 eine Ermächtigungsgrundlage für die Behörden, gegen Arbeitgeber, die es unterlassen, die pflichtgemäße Gefährdungsbeurteilung durchzuführen, eine Geldbuße von bis zu 30.000 € zu verhängen. Allerdings ist diese Anspruchsgrundlage nur nutzbar, wenn eine psychische Gefährdung im Zusammenhang mit der Nutzung von Arbeitsmitteln steht. Denn die §§ 25, 26 ArbSchG gelten ausdrücklich nur für Rechtsverordnungen zum Arbeitsschutz, die durch die Bundesregierung erlassen worden sind, nicht auf ein Unterlassen der GBPB durch den Arbeitgeber im Allgemeinen.

Die Arbeitsschutzbehörden können jedoch nach § 22 ArbSchG die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung kontrollieren und in diesem Rahmen Anweisungen erteilen, welche Maßnahmen zur Abwendung der Gefährdung zu treffen sind. Kommt ein Arbeitgeber diesen Weisungen nicht nach, kommen die Vorschriften der §§ 25, 26 ArbSchG über die Verhängung von Geldbußen, Geld- und Freiheitsstrafen zur Anwendung. Ein Arbeitgeber darf sich nicht

¹ Urteil vom 12.08.2008 - 9 AZR 1117/06

darauf verlassen, dass im Falle von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten allein und ausschließlich die zuständige Berufsgenossenschaft für die Leistungsgewährung gegenüber dem oder der betroffenen Beschäftigten eintrittspflichtig ist. Denn in besonderen Konstellationen (z. B. grobfahrlässige Herbeiführung des Arbeitsunfalls) ist die Berufsgenossenschaft berechtigt, den Arbeitgeber nach § 110 SGB VII in Regress zu nehmen.

5. Fazit

Die GBPB eröffnet die bedeutende Möglichkeit, direkt an den Wurzeln der psychischen Fehlbelastungen anzusetzen, statt lediglich ihre Symptome zu behandeln. Nicht ohne Grund wird die GBPB oft als das „Fundament aller HR-Strategien“ bezeichnet. Angebote wie Seminare, Coaching oder Prämien im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung erweisen sich als wenig effektiv und lediglich als Ressourcenverschwendung, wenn die psychischen Bedingungen im Unternehmen nicht adäquat sind. Der Gesetzgeber sollte dabei nicht ausschließlich auf Überwachung und Strafandrohungen setzen, sondern auch vorbildliche Arbeitgeber unterstützen und ein gesetzestreu Verhalten im Bereich des Arbeitsschutzes aktiv fördern und honorieren.

Mit einer umfassend durchgeführten GBPB lassen sich folgende Ziele erzielen:

- ▶ Erhöhung der Arbeitszufriedenheit, der Leistungsfähigkeit und der Motivation
- ▶ Ein respektvoller und wertschätzender Umgang miteinander
- ▶ Optimierung von Arbeitsprozessen und Steigerung der Effektivität
- ▶ Identifikation und Förderung von Potenzialen und Ressourcen
- ▶ Steigerung der Führungskompetenzen
- ▶ Gesundheitsförderliche Führungspraktiken

Eine korrekt und sorgfältig durchgeführte GBPB, die in regelmäßigen Intervallen wiederholt wird, generiert eine klassische „Win-win-Situation“ für Arbeitgeber und Beschäftigte. Soweit Arbeitgebern die erforderlichen Fachkenntnisse für die ordnungsgemäße Umsetzung der GBPB fehlt, ist die Unterstützung durch externe Fachexperten und -expertinnen von wesentlicher Bedeutung.

Literaturübersicht

- [1] Molnar, M.: *Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung – aus der Praxis für die Praxis*, 1. Auflage, Kröning: Asanger Verlag 2018
- [2] Poppelreuter, S./Mierke, K.: *Psychische Belastungen in der Arbeitswelt 4.0 – Entstehung – Vorbeugung – Maßnahmen*, 1. Auflage, Berlin: Erich Schmidt Verlag 2018
- [3] Schneider, G.: *Arbeitsbedingte psychische Belastung – eine grundlegende Einführung*, 1. Auflage, Berlin: Erich Schmidt Verlag 2018

.....

Thorsten Blaufelder ist ###

E-Mail: mail@thorsten-blaufelder.de

Web: www.thorsten-blaufelder.de

Eigenanzeige 1/2 S. hoch
90 x 260 mm